

**JISMONIY SHAXSLARNING MULKIY DAROMADLARI TARKIBI VA
ULARNI SOLIQQA TORTISH METODOLOGIYASINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Ibragimov Zafar Ismailovich

O‘zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati
Soliq boshqarmasi boshlig‘ining birinchi o‘rinbosari

Annotatsiya: Ushbu maqolada, O‘zbekistonda aholi umumiy daromadlari tarkibining o‘zgarish tendensiyasi tadqiq etilib, respublika bo‘yicha hududlar kesimida mol-mulkdan olingan daromadlarning o‘zgarishi tahlil qilingan. Shuningdek, jismoniy shaxslarning mulkiy daromadlari tarkibi va ularni soliqqa tortishning mohiyati va ahamiyati ilmiy jihatdan asoslantirilgan. Jismoniy shaxslarning mulkiy daromadlarini soliqqa tortish metodologiyasini takomillashtirish bo‘yicha tegishli taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: soliq, daromad, mol-mulk, mulkiy daromad, jismoniy shaxs, aholi daromadlari, foizlar, dividendlar, mualliflik huquqi, ijara, royalti, REPO operatsiyasi, mol-mulk realizatsiyasi.

**СОСТАВ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ**

Аннотация: В данной статье рассматривается тенденция изменения структуры валового дохода населения Узбекистана и анализируется изменение доходов от собственности по регионам страны. Также научно обоснована структура имущественных доходов физических лиц, характер и значение их налогообложения. Разработаны соответствующие предложения и рекомендации

по совершенствованию методики налогообложения имущественных доходов физических лиц.

Ключевые слова: налог, доход, имущество, имущественный доход, физическое лицо, доход населения, проценты, дивиденды, авторское право, рента, роялти, операция РЕПО, продажа имущества.

COMPOSITION OF PROPERTY INCOME OF INDIVIDUALS AND IMPROVEMENT OF THEIR TAXATION METHODOLOGY

Abstract: This article examines the trend of changes in the structure of gross income of the population of Uzbekistan and analyzes the change in property income by regions of the country. The structure of property incomes of individuals, the nature and importance of their taxation is also scientifically substantiated. The relevant proposals and recommendations for improving the methodology of taxation of property income of individuals have been developed.

Keywords: tax, income, property, property income, natural person, personal income, interest, dividends, copyright, rent, royalty, repo transaction, sale of property.

Mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki yillaridan milliy iqtisodiyotni bozor tamoyillari asosida shakllantirishga e'tibor qaratildi. Bozor iqtisodiyotining asosiy tamoyillaridan biri xususiy mulkchilik hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda har bir fuqaro mulkdor bo'lish huquqiga ega bo'ldi. Natijada, aholi mulkka egalik qila boshladi va undan foydalangan holda daromad ola boshladi. O'z navbatida, bu bir tomondan aholi daromadini oshirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan soliqqa tortish munosabatlarini vujudga keltirgan holda soliq bazasini kengaytirdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni [1] bilan tasdiqlangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasiga asosan "Mamlakatda yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini oshirish va shu orqali 2026 yil yakuniga qadar

kambag‘allikni kamida 2 barobar qisqartirish” masalasiga alohida e‘tibor qaratilganligi bugungi kundagi dolzarb yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda keyingi besh yilda aholining real daromadlarini oshirishga qaratilgan samarali islohotlar amalga oshirildi. Xususan, 2018 — 2022 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha qabul qilingan Harakatlar strategiyasi bilan aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirish Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilab berildi. Bu borada aholining real pul daromadlarini va xarid qobiliyatini oshirish, kam ta‘minlangan oilalar sonini va aholining daromadlari bo‘yicha farqlanish darajasini yanada kamaytirish amalga oshiriladigan asosiy vazifalardan biri etib belgilandi. Mazkur Harakatlar strategiyasi doirasida amalga oshirilgan islohotlar natijasida aholi daromadi sezilarli darajada oshishiga erishildi. Jumladan, O‘zbekistonda aholi umumiy daromadlari miqdori 2018 yilda 364 049,0 mlrd.so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2022 yilda 634 797,0 mlrd.so‘mni tashkil etgan holda 2018 yilga nisbatan 333 954,3 mlrd.so‘mga yoki ikki barobardan ortiq

(211 foiz) oshgan.

Shu bilan birga, aholi jon boshiga umumiy daromadlar 2018 – 2022 yillarda barqaror ravishda o‘shish tendensiyaga ega bo‘lib, 2018 yilda 9 128,6 ming so‘mni tashkil qilgan bo‘lsa 2022 yil yakuniga ko‘ra 17 807,3 ming so‘mni tashkil etgan, ya‘ni deyarli ikki barobarga ko‘paygan. (1 - jadval).

1 - jadval

O‘zbekistonda aholi umumiy daromadlari tarkibining o‘zgarishi [10]

mlrd.so‘m

Ko‘rsatkichlar nomi	2018	2019	2020	2021	2022
Aholi umumiy daromadlari, mlrd.so‘m	300 842,7	365 735,6	414 968,7	519 181,4	634 797,0
o‘tgan yilga nisbatan, % da	127,0	121,6	113,5	125,1	122,3

Aholi jon boshiga umumiy daromadlar, ming so‘m	9 128,6	10 891,3	12 122,2	14 869,8	17 807,3
o‘tgan yilga nisbatan, % da	124,8	119,3	111,3	122,7	119,8
Aholi real umumiy daromadlari, mlrd.so‘m	255 971,0	319 336,1	367 456,6	468 448,4	569 631,2
o‘tgan yilga nisbatan, % da	108,1	106,1	100,5	112,9	109,7
Aholi jon boshiga real umumiy daromadlar, ming so‘m	7 767,0	9 509,6	10 734,3	13 416,8	15 979,3
o‘tgan yilga nisbatan, % da	106,2	104,2	98,6	110,7	107,5

Yuqoridagi 1-jadval ma‘lumotlari asosida ko‘rish mumkinki, aholi real umumiy daromadlari 2018 yilda 255 971,0 mlrd. so‘mni, 2022-yilda 569 631,2 mlrd. so‘mni tashkil etgan. Shundan kelib chiqqan holda aholi jon boshiga real umumiy daromadlar 2018 yilda 7 767,0 ming so‘mni, 2022-yilda 15 979,3 ming so‘mni tashkil etgan.

Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, O‘zbekistonda 2024 yil yalpi ichki mahsulot hajmini kamida 6 foizga ko‘paytirib, 100 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan. O‘tgan yili YaIM hajmi 1 kvadrillion 66,5 trln. so‘m yoki 90,8 mlrd dollarni tashkil etdi. Aholi jon boshiga YaIM 29,3 mln. so‘m yoki 2494 dollarga yetdi. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasining ikkinchi – Barqaror iqtisodiy o‘shish orqali aholi farovonligini ta’minlash yo‘nalishi doirasida 2030-yilga qadar iqtisodiyot hajmini 2 barobar oshirish va “daromadi o‘rtachadan yuqori bo‘lgan davlatlar” qatoriga kirish, xususan, yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliard dollarga va aholi jon boshiga daromadlarni 4 ming AQSh dollariga yetkazish belgilangan.

Jismoniy shaxsning mulkiy daromadi aholining umumiy daromadini hisoblash va soliq solish maqsadida farq qiladi. Aholining umumiy daromadini hisoblash tartibiga muvofiq, mulkiy egalik qilish huquqi bo‘lgan moliyaviy va nomoliyaviy aktivlarni

boshqa shaxslarga foydalanish uchun berishdan uy xo'jaliklariga tushgan tushumlar mulkiy daromad hisoblanadi. Aholining umumiy daromadlari tarkibida mulkiy daromadlar birlamchi daromadlar guruhiga kiradi.

Mulkiy daromadlarga foizlar, dividendlar, ishlab chiqarilmagan aktivlardan foydalanish uchun renta to'lovlari va intellektual mulkdan foydalanganlik uchun mualliflik haqi ko'rinishidagi tushumlar kiradi. Soliq solish maqsadida jismoniy shaxslarning mulkiy daromadlari soliq solinadigan jami daromadning alohida guruhiga kiradi.

Mulkiy daromadlar tarkibiga quyidagilar kiradi:

- 1) foizlar;
- 2) dividendlar;
- 3) mol-mulkni ijaraga berishdan olingan daromadlar;
- 4) soliq to'lovchiga mulk huquqi asosida tegishli bo'lgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan olingan daromadlar.
- 5) sanoat mulki obyektlariga, seleksiya yutug'iga oid patent (litsenziya) egasi bo'lgan soliq to'lovchining patentdan boshqa shaxs foydasiga voz kechganda yoki litsenziya shartnomasi tuzganda olgan daromadi;
- 6) royalti;
- 7) ishonchli boshqaruvga berilgan mol-mulk bo'yicha ishonchli boshqaruvchidan olingan daromad;
- 8) REPO operatsiyalari bo'yicha daromad;
- 9) qimmatli qog'ozlar va (yoki) muddatli bitimlarning hosila moliyaviy vositalari bilan operatsiyalar bo'yicha daromad;
- 10) nazorat qilinadigan chet el kompaniyasining foyda tarzidagi daromadi;
- 11) oddiy shirkat shartnomasiga (birgalikdagi faoliyat to'g'risidagi shartnomaga) muvofiq ishtirok etishdan olingan daromadlar;
- 12) mulkiy xususiyatga ega boshqa daromadlar.

Fikrimizcha, jismoniy shaxsning mulkiy daromadi o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulkdan foydalanish ya'ni realizatsiya qilish, ijaraga berish va tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etish natijasida olingan daromad hisoblanadi. Mulkiy daromadlarni quyidagicha guruhlarga ajratish maqsadga muvofiq (1-rasm).

1-rasm. Jismoniy shaxslarning mulkiy daromadlari tarkibi

Mamlakatimizda farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish borasida boshlangan islohotlarni izchil davom ettirish maqsadida 2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi ishlab chiqildi [1]. Ushbu Taraqqiyot Strategiya bilan iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni — 1,6 baravar va 2030 yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4 ming AQSh dollaridan oshirish hamda «daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar» qatoriga kirish uchun zamin yaratish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilandi. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda aholining mol-mulkdan samarali foydalanishini rag'batlantirish orqali daromadlarini oshirish va soliqa tortish mexanizmini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

2-jadval

O'zbekistonda 2017-2021 yillarda mulkiy daromadlar tarkibi o'zgarishi [10]
mlrd.so'm

t/r	Daromadlar tarkibi	2017 yil	2018 yil	2019 yil	2020 yil	2021 yil	
Jami:		57781,8	71867,8	192684,3	181425,3	201171,8	
1.	Foizlar	summasi	248,0	273,0	329,0	371,0	378,0
		ulushu, %	0,43	0,38	0,17	0,20	0,19
2.	Dividendlar	summasi	4 309,0	5040,0	5574,8	6784,8	7527,5
		ulushu, %	7,46	7,01	2,89	3,74	3,74
3.	Mualliflik haqi	summasi	179,3	197,8	173,7	222,6	180,0
		ulushu, %	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01

4.	Boshqa daromadlar	summasi	53045,5	66 357,0	186606,8	174046,9	193086,3
		ulushu, %	91,80	92,33	96,85	95,93	95,98

Yuqoridagi jadval ma'lumotlari asosida 2017-2021 yillarda mol-mulkdan olingan daromadlar tarkibining o'zgarishini tahlil qilib aytadigan bo'lsak, mazkur daromadlarning barchasining miqdori oshgan, biroq boshqa daromadlardan tashqari barcha daromadlarning ulushi kamaygan. Xususan, foizlar summasi 130,0 mlrd.so'gga oshgan, ulushi esa 0,24 foizga kamaygan, dividendlar summasi 3 218,5 mlrd.so'gga oshgan, ulushi esa 3,72 foizga kamaygan, mualliflik haqi 0,7 mlrd.so'gga oshgan, ulushi esa 0,02 foizga kamaygan. Mol-mulkdan olingan daromadlar miqdori 2017-2021 yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Boshqa daromadlar sumasi 140 040,8 mlrd.so'gga, o'z navbatida ulushi 4,18 foizga oshgan.

Mol-mulkdan olingan daromadlar miqdorining 2017-2021 yillarda o'zgarishini tahlil qilishda hududlarda mol-mulkdan olingan daromadlarning o'zgarishini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega (2-rasm).

2-rasm. 2017-2021 yillarda hududlar bo'yicha mol-mulkdan olingan daromadlarning o'zgarishi tahlili (mlrd.so'm) [10]

Yuqoridagi rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2017-2021 yillarda mol-mulkdan olingan daromadlar miqdori barcha hududlarda oshgan. Bu borada eng yuqori ko'rsatkich Farg'ona viloyatida qayd etilib, 2 217,9 mlrd.so'mdan 12 154,6 mlrd so'mga ya'ni 54,8 foizga o'sgan. Eng past ko'rsatkich esa Navoiy viloyatida qayd etilib, 3 360,6 mlrd.so'mdan 5 381,1 mlrd so'mga ya'ni 16,0 foizga oshgan xolos. Respublika bo'yicha mol-mulkdan olingan daromadlarning asosiy ulushi Toshkent shahriga to'g'ri keladi. Xususan, Toshkent shahrida mol-mulkdan olingan daromadlar miqdori 2021 yilda 90 044,7 mlrd.so'mni tashkil egan holda 2017 yilga nisbatan 40,2 foizga oshgan.

Jismoniy shaxslarning mulkiy daromadlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish borasida bir qator xorijiy va mahaliy olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Xususan, M.V. Pyanova jismoniy shaxslarning mulkiy daromadlarini soliqqa tortish masalasida olib borgan tadqiqotlarida mulklarni kadastr qiymatidan kelib chiqib, soliqqa tortish, jismoniy shaxslar mol-mulk solig'ini budjetga ko'proq tushishini ta'minlash bilan birga bu jismoniy shaxslarga 10 barobardan ko'proq soliq og'irligini keltirib chiqarib, daromad solig'ini ijtimoiy funksiyasini yo'qqa chiqaradi degan xulosaga kelgan [2].

Professor O.Abduraxmanov jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar tizimi va uni takomillashtirish mavzusida olib borgan dissertatsiya ishida mulkiy daromadlarni soliqqa tortish xususiyatlariga alohida e'tibor qaratgan. Xususan, uning qayd etishicha, O'zbekistonda mulkiy daromad o'z mulkini o'zgalarga ishlatish uchun berilib mulk sohibi tomonidan olinadigan daromaddir. Uning shartli uch ko'rinishi mavjud:

- a) mulkni ijaraga berib, undan olinadigan ijara haqi;
- b) aksiyalardan kelgan dividend;
- a) bankka qo'yilgan pul uchun olinadigan foiz to'lovlari.

Mulkiy daromadlardan olinadigan soliqlar muammosi bu soliqlar soliq to'lovchilarning to'lov qobiliyati nuqtai nazaridan ularga tekislik asosida yondashishdan iborat. Shu munosabat bilan hisoblangan soliq summasini aniqlash va to'lash uchun iqtisodiy hamda tashkiliy chora-tadbirlar taklif qilinadi. Ikki yoqlama soliqqa tortishga yo'l qo'ymaslik uchun daromad solig'i va mol-mulk solig'i haqdagi qonunlarni o'zaro bog'lash, shuningdek, mol-mulkni olish-sotish, sovg'a qilish va meros qilib olish chog'ida soliqqa tortilmaydigan minimumni umumiy rejimga keltirish tavsiya qilinadi [3].

Professor I.Niyazmetovning ta'kidlashicha, xufyona iqtisodiyotda shakllangan daromadlarni soliqqa tortishda davlat daromadlarni deklaratsiya asosida soliqqa tortish mexanizmini kuchaytirish, aksizlar hamda mulkiy soliqlar doirasini kengaytirish choralarni ko'radi. Davlat shu yo'l bilan ilgari soliqqa jalb qilinmayotgan nazoratsiz va yashirilgan soliq obe'ktlarini soliqqa tortish mumkin. Buning uchun soliqqa tortishning asosiy shakllari hisoblanmish daromad, iste'mol va mulklarni soliqqa tortish mexanizmlarining mukammal kombinatsiyasini ishlab chiqish lozim.

Daromad va iste'molni soliqqa tortish mexanizmini chetlab o'ta olgan daromadlarni mulkiy soliqlar yordamida soliqqa jalb qilish mumkin. Buning uchun barcha mulkiy ob'ektlarni hisobga olish va haqqoniy baholash imkoniyatiga ega bo'lgan institutlar va ularni to'liq qamrab oladigan mulkiy soliqlar amal qilishi darkor [4].

Iqtisodiyot fanlari nomzodi A.Adizov o'zining tadqiqot ishida jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar tizimini takomillashtirish masalalariga e'tibor qaratgan. Tadqiqot natijalari dividendni soliqqa tortishda daromadning katta qismi inflatsiya ta'siriga tushib qolayotganligini ko'rsatgan. Qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish va aholi mablag'larini mavjud sohaga kengroq jalb qilishi maqsadida soliq jismoniy shaxslar daromadining faqat real o'sgan qismini qamrab olishiga

erishish zarurligi nazariy jihatdan asoslab berilgan. Dividend summasini hisoblash bo'yicha mazkur talabga javob bera oladigan yangi formula ishlab chiqilgan [5].

Iqtisodiyot fanlari nomzodi M.Usmanovanning fikricha, jismoniy shaxslarning mulkiy daromadiga olingan foizlar, dividendlar bo'yicha olingan daromad, mol-mulkni ijaraga berishdan keladigan daromad hamda jismoniy shaxslarga xususiy mulk huquqi asosida tegishli bo'lgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan olingan daromadlar kiradi [6].

PhD A.Agzamov tomonidan jismoniy shaxslarning avtomobil transportidan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishga muammolari borasida tadqiqot olib borilgan. Tadqiqotda jismoniy shaxslar tomonidan mulkni ijaraga berish uchun o'rnatilgan ijara to'lovlarining minimal stavkasi tahlil qilinib, inflatsion omil ta'sirida soliq tushumlarining pariteti bozor omillari darajasidan past ekanligi qayd etilgan. Shunga asoslangan holda ijara to'lovlarining minimal stavkasini soliq tushumlarini zamon va makonda teng taqsimlash kontekstida har yili indeksatsiyalash tartibi taklif qilingan [7].

PhD Sh.Qiyosov tomonidan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishni takomillashtirish bo'yicha tadqiqot olib borilgan. Tadqiqot ishida jismoniy shaxslarning mulkni ijaraga berishdan olinadigan daromadlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha taklif ishlab chiqilgan. Xususan, jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish amaliyotida mulkni ijaraga berishdan olinadigan daromadlarda ikki va undan ortiq mulk ob'ekti ijarasidan daromad uchun oshirilgan stavka qo'llashga oid taklif berilgan [8].

Yuqorida keltirilgan tahliliy ma'lumotlar hamda sohaga tegishli iqtisodchi olimlar tmonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarga tayanib, jismoniy shaxslarning sotiladigan mulklarning egallagan maydoniga nisbatan joylashgan joylari bo'yicha eng kam me'yorlar belgilash va mulklarni ijaraga berishning eng kam me'yorlariga alohida,

boshqa shaharlar (viloyat markazi hisoblanmagan) uchun minimal miqdorlarni joriy etish fikrimizcha o'zining ijobiy natijasini beradi.

Jismoniy shaxslarning mulkiy daromadlarini soliqqa tortish borsaida ko'plab olimlar tadqiqot olib borgan bo'lsada, bu borada bugungi kunda ko'plab muammolar saqlanib qolinmoqda. Shu boisdan mazkur muamolarni bartaraf etish va mulkiy daromadlarni soliqqa tortishning amaldagi tartibini yanada takomillashtirish borasida takliflar ishlab chiqish zarur.

O'zbekiston Respublikasi Soliq qonunchiligiga asosan o'ttiz olti kalendar oydan kam muddatda soliq to'lovchining mulkida bo'lgan turar joylarni sotish (realizatsiya qilish) natijasida oladigan daromadlari daromad solig'iga tortiladi. Bunda daromad solig'ining soliqqa tortiladigan bazasi turar joy ya'ni jismoniy shaxsga tegishli bo'lgan mol-mulkning kadastr qiymati bilan uni sotish bahosi o'rtasidagi ijobiy farq orqali aniqlanadi. Bugungi kunda jismoniy shaxslar turar joylarini sotish natijasidagi daromadlaridan soliq to'lashdan qochish maqsadida qonunchilikni buzmaganda holda mulkning kadastr bahosi va sotish bahosi o'rtasidagi narxni teng yoki kadastr bahosidan past narxda sotishni rasmiylashtirish holatlari kuzatilmoqda (3-jadval). Bu esa, turli xil sharoitda uy-joyini sotishga to'g'ri kelayotgan fuqarolarga qiyinchilik tug'dirishi bilan birga adolatlilik prinsipiga mos kelmaydi. Olib borilgan tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, ko'pchilik fuqarolar mazkur me'yor noto'g'ri ekanligidan norozi bo'lish bilan birga, ushbu qoidani chetlab o'tish yo'llarini ham izlab topmoqdalar:

- uy-joy qiymatini judayam past narxda shartnomada ko'rsatish;
- oldi-sotdini haqiqatda o'ttiz olti kalendar oydan kam muddatda amalga oshirib, shartnomani rasmiylashtirishni ushbu muddatdan keyin amalga oshirish va h.k..

Quyidagi 3-jadval ma'lumotlari asosida Respublika miqyosida jismoniy shaxslar tomonidan ko'chmas mulklarni avval sotib olingan narxi yoki inventar bahosiga teng yoxud manfiy farq bilan sotish holatlarini ko'rishimiz mumkin.

3-jadval.

Jismoniy shaxslar tomonidan ko‘chmas mulklarni avval sotib olingan narxi yoki kadastr bahosiga teng yoxud manfiy farq bilan sotish holatlari to‘g‘risida ma‘lumot [9]

№	Hududlar	2021 yil	Taklif etilayotgan minimal miqdor (so‘m)	2022 yil uchun (mln.so‘m)	2022 yil uchun qo‘shimcha hisoblanadigan soliq miqdori (mln.so‘m)
1	Qoraqalpog‘iston R.	371	100000	1855,0	222,6
2	Andijon viloyati	6704	100000	33520,0	4022,4
3	Buxoro viloyati	1400	100000	7000,0	840
4	Jizzax viloyati	1499	100000	7495,0	899,4
5	Qashqadaryo viloyati	2754	100000	13770,0	1652,4
6	Navoiy viloyati	2660	100000	13300,0	1596
7	Namangan viloyati	2184	100000	10920,0	1310,4
8	Samarqand viloyati	3587	100000	17935,0	2152,2
9	Surxondaryo viloyati	2536	100000	12680,0	1521,6
10	Sirdaryo viloyati	1251	100000	6255,0	750,6
11	Toshkent viloyati	4896	100000	24480,0	2937,6
12	Farg‘ona viloyati	5995	100000	29975,0	3597
13	Xorazm viloyati	649	100000	3245,0	389,4
14	Toshkent shahar	11382	200000	113820,0	13658,4
	Respublika jami	47 868		296 250,0	35 550,0

O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasining ma‘lumotlariga ko‘ra, Respublika miqyosida jismoniy shaxslar tomonidan ko‘chmas mulklarni avval sotib olingan narxi yoki kadastr bahosiga teng yoki manfiy farq bilan ya‘ni soliqqa tortiladigan daromadlarni ko‘rsatmasdan (yashirib) sotish holatlari soni 2021 yilda 47868 tani tashkil etgan. Ushbu holatlarning oldini olish maqsadida jismoniy shaxslar tomonidan sotiladigan mulklarning egallagan maydoniga nisbatan (mulklarni ijaraga berish bo‘yicha qo‘llaniladigan me‘yorlar singari) joylashgan joyi bo‘yicha eng kam me‘yorlar belgilash taklifi ishlab chiqildi. Taklif etilayotgan eng kam me‘yorlar qo‘llanilishida sotiladigan ko‘chmas mulklarning egallagan umumiy maydoni inobatga

olinishi va ushbu ko'rsatkich Toshkent shahrida har bir metr kvadrat uchun 200 000 so'm viloyatlarda esa 100 000 so'm belgilanishi va tajriba sifatida amaliyotga joriy etilishi ijobiy natija beradi degan fikrdamiz.

Mazkur me'yorlarning qo'llanilishi natijasida 2022 yil uchun hisob-kitob qiladigan bo'lsak budjetga 35 550,0 (296 250 x 12 %) mln.so'm qo'shimcha mablag'lar undirilishiga erishiladi. Bunday me'yorlarning amaliyotga tatbiq etilishi soliq solinadigan baza (daromad)ni ko'rsatmasdan, ya'ni, yashirish holatlarining oldini oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.\ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi farmon. //Xalq so'zi. 2022 yil 28 yanvar.

2. М.В. Пьянова “Льготы по налогу на имущество физических лиц как инструмент реализации социальной функции налога”. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 16 (2016) 44-52.

3. Abduraxmanov O.Q. Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar tizimi va uni takomillashtirish masalalari: i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2005.

4. Niyazmetov I.M. Soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish orqali soliq tizimi barqarorli-gini ta'minlash: i.f.d (Doctor of Science) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2018.

5. Adizov A.J. Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar tizimini takomillashtirish: i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2004.

6. Usmanova M.S. Jismoniy shaxslar daromadlarini deklaratsiya usulida soliqqa tortishni takomillash-tirish: i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2011. B. 31
7. Agzamov A.T. Jismoniy shaxslarni soliqqa tortish amaliyotini takomillashtirish: i.f.f.d (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya Avtoreferati. – Toshkent, 2019. B. 24
8. Qiyosov Sh.U. Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishni takomillashtirish: i.f.f.d (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya Avtoreferati. – Toshkent, 2019.
9. O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi ma’lumotlari (www.soliq.uz).
10. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari (www.stat.uz).